

РОЛЬ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДОСУГА В ФОРМИРОВАНИИ ДУХОВНОГО ПОТЕНЦИАЛА МОЛОДЁЖИ (ПЕРИОД РАННЕГО ДЕТСТВА-ПЕРИОД ЮНОСТИ)

Сидельникова Ирина Вадимовна

Психолог, филиал РХТУ им.Д.И.Менделеева в г.Ташкенте

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11223098>

Аннотация. В данной статье рассматривается актуальность эффективности совершенствования и формирования досуга обучающейся молодёжи со стороны такого первичного социального окружения как семья, так и со стороны государства в аспекте воспитательной деятельности, осуществляемой в детских садах, школах, лицеях, колледжах и вузах, как вторичной социальной среды для индивида. Автор обращает внимание на пассивность обучающейся молодёжи в проведении общественного досуга и безынициативном участии большинства обучающихся в студенческих организациях и мероприятиях при различных учебных заведениях, которые направлены на всестороннее духовное развитие культуры личности обучающейся молодёжи. Также в статье предложены итоги социального опроса среди обучающейся молодёжи, целью которого было выявить реальную позицию нашего молодого поколения в сфере проведения рационального эффективного досуга в учебной деятельности. Особое внимание уделено когнитивному развитию личности в возрастные периоды развития в детском, подростковом и юношеском возрасте. Актуальный акцент статьи поставлен на осуществление реформ в воспитательной политике государства в аспекте поставленных гуманистических задач перед образовательными учреждениями Республики Узбекистан.

Ключевые слова: социальная активность, учащиеся, студенты, эффективность досуга, школа, вуз, семья, духовность, реформы в образовании, воспитание, развитие.

Annotatsiya. Ushbu maqolada bolalar bog'chalari, maktablar, litseylar, kollejlari va oliy o'quv yurtlarida amalga oshirilayotgan ta'lim faoliyati nuqtai nazaridan oila va davlat kabi birlamchi ijtimoiy muhitdan bo'lgan o'quvchilarning bo'sh vaqtini yaxshilash va shakllantirish samaradorligining dolzarbligi ko'rib chiqiladi. , shaxs uchun ikkinchi darajali ijtimoiy muhit sifatida. Muallif o'quvchilarning shaxsiy madaniyatini har tomonlama ma'naviy yuksaltirishga qaratilgan talabalar tashkilotlari va turli ta'lim muassasalarida o'tkazilayotgan tadbirlarda o'quvchilarning ommaviy bo'sh vaqtlarida passivligi, aksariyat talabalarning tashabbuskorlik bilan ishtirok etmasligiga e'tiborni qaratadi. Maqolada o'quvchilar o'rtasida o'tkazilgan ijtimoiy so'rov natijalari ham taqdim etilgan bo'lib, uning maqsadi yosh avlodimizning ta'lim faoliyatida bo'sh vaqtini oqilona, samarali o'tkazish borasidagi haqiqiy pozitsiyasini aniqlashdan iborat edi. Bolalik, o'smirlilik va yoshlikdagi rivojlanish davrlarida shaxsning kognitiv rivojlanishiga alohida e'tibor beriladi. Maqolaning hozirgi e'tibori O'zbekiston Respublikasi ta'lim muassasalari oldiga qo'yilgan insonparvarlik vazifalari nuqtai nazaridan davlatning ta'lim siyosatidagi islohotlarni amalga oshirishga qaratilgan.

Kalit so'zlar: ijtimoiy faollik, o'quvchilar, talabalar, bo'sh vaqt samaradorligi, maktab, universitet, oila, ma'naviyat, ta'lim, tarbiya, taraqqiyotdagi islohotlar.

Abstract. This article examines the relevance of the effectiveness of improving and developing leisure time for students from such a primary social environment as the family, and from the state in the aspect of educational activities carried out in kindergartens, schools, lyceums,

colleges and universities, as a secondary social environment for personality. The author draws attention to the passivity of students in public leisure and the lack of active participation of the majority of students in student organizations and events of various educational institutions aimed at the comprehensive spiritual development of students' personal culture. The article also offers the results of a social survey among students, the purpose of which was to identify the real position of our younger generation in the field of rational, effective leisure time in educational activities. Particular attention is paid to the cognitive development of the individual during developmental periods in childhood, adolescence and young adulthood. Currently, the focus of the article is the implementation of reforms in the educational policy of the state in the aspect of humanistic tasks set for educational institutions of the Republic of Uzbekistan.

Keywords: *social activity, pupils, students, leisure efficiency, school, university, family, spirituality, reforms in education, upbringing, development.*

Сегодня, в Узбекистане уделяется должное внимание реформам в образовательной политике, актуальность которых определяется настоящим приказом Министерства высшего образования, науки и инноваций Республики Узбекистан от 19 января 2024 года «Полугодовой календарный план повседневной деятельности, направленный на повышение эффективности работы со студентами и молодежью, а также содержательную организацию их свободного времени в высших учебных заведениях в 2023/2024 учебном году!» [1]. В настоящее время со стороны государства Республики Узбекистан внедряются в систему народного образования аспекты духовного и нравственного развития нашей обучающейся молодёжи как в школах, так в средне-специальных профессиональных учреждениях и вузах. Сегодня, мы должны осознавать, что государство обращая внимание на поведенческую активность общества в различных сферах его проявления, разрабатывает разного рода государственные документы, направленные на гармонизацию общественных отношений и гуманизацию их в аспекте развития личностного духовно-нравственного потенциала каждого гражданина, а особенно, молодёжи. Актуальность данного исследования обусловлена тем, что студенческая молодёжь, обладая образовательными, культурными, инновационными ресурсами, не имеет опыта их реализации, нуждается в социальной поддержке своего профессионального становления, гарантии трудоустройства со стороны государства. В связи с этим возрастает значимость данной статьи в управлении социальной активностью студенческой молодёжи, её форм, видов, уровней, технологий и оценки их эффективности [2]. Соответственно этому факту, государство предоставляет образовательным учреждениям посредством Закона Республики Узбекистан № ЗРУ-406 о государственной молодёжной политике [3] открытый диалог с обучающейся молодёжью в осуществлении реформ в сфере науки, творчества, культуры и эффективности досуга.

Повседневная практика в образовательных учреждениях показывает, что молодёжь, в возрасте от 14-30 лет, составляющая 26,8% населения Узбекистана [4] проявляет неактивную позицию в отношении общественной деятельности и развития инициатив в сфере досуга в школе, лицее и вузах. Механизм реализации инициатив государства в сфере развития духовно-нравственного потенциала молодых людей нашей республики запускается только с подачи Министерства высшего образования и инноваций, а предприимчивую творческую позицию молодёжи мы не наблюдаем. Что происходит в нашем обществе? Чтобы ответить на актуальный вопрос, был проведён социальный опрос

среди обучающейся молодёжи в составе 390 человек из школ (27%), лицеев и колледжей (23%), а также вузов (50%) нашего региона! Результаты данного опроса показали, что:

1). *Общественный досуг в учебных учреждениях* проходит активно – 59% голосов! Этот факт доказывает активную содержательную государственную молодёжную политику.

2). Но парадоксальность данного факта состоит в том, что лидирующие позиции по опросу в аспекте *роли участия и организации общественного досуга в учебных учреждениях самими обучающимися* выявлены в позиции важности только учёбы – 24%; далее об активной позиции заявлено 22% голосов, но с инициативой и новаторством выступают в нашем обществе лишь 8% нашей молодёжи! Это очень низкие показатели для реформ...

3). По мнению учащихся и студентов выражено желание, чтобы *в учебных учреждениях* проводился *рациональный досуг в сфере* образования – 35% и в сфере психологии и коммуникаций – 23%. Это были лидирующие позиции сфер культуры и образования по голосам молодых респондентов! Сферы патриотизма, экологии, спорта и безопасности имели низкие значения по голосованию.

4). Но обозначился в ходе опроса интересный момент в аспекте вопроса *о роли государства в образовательных учреждениях в воспитательных целях*. Мнения разделились по двум противоречивым позициям суждений молодёжи, которые были таковы: не влияет на духовность – 32% и повышает общую культуру личности – 31%! Роль гуманизма, профилактики и просвещения имела низкие показатели по опросу.

5). Молодёжь видит мотивацию в *повышении социальной активности своих действий в жизни общества в качестве инновационных подходов к рациональному досугу в учебных заведениях* через осуществление привилегий со стороны государства для социально-активной молодёжи в показателе 40%! Но также выявлены суждения, занимающие 2е место по числу голосов в данном аспекте как проведение тематических мастер-классов от властей на местах – 28%. Также о стимулировании студенческих организаций молодёжь высказалась в количестве 21%. В сфере волонтерства были отмечены самые низкие показатели суждений молодёжи – 11%, что говорит о социально-психологической неподготовленности респондентов в течение всего периода учебной деятельности, начиная со школы.

6). О том, *где молодёжь получает воспитание и формирует культуру общения и досуга*, по социальному опросу, было выявлено, что фундамент культуры личности закладывается, первоначально, в семье, о чём свидетельствует 62% опрошенных, а на 2м месте оказалась такая социальная среда как школа – 15%. Расхождение по голосам большое, но последовательное по ходу развития возрастных особенностей индивида. В таких социальных средах как детский сад, вуз, улица голоса распределились по низким показателям.

О чём нам говорят результаты данного социального опроса среди обучающейся молодёжи?! Почему мы сегодня наблюдаем инертность и равнодушие нашего подрастающего поколения? Здесь, стоит обратиться к возрастной психологии, которая открывает завесу тайны сегодняшнего инфантильного поведения молодёжи. Факт рождения индивида знаменует приоритет в развитии последнего как личности. А начинается это личностное развитие в семье. Обратимся к авторам в отражении этого социально-психологического понятия. Развитие — процесс перехода из одного состояния

в другое, более совершенное, переход от старого качественного состояния к новому качественному состоянию, от простого к сложному, от низшего к высшему. Развитие психики — закономерное изменение психических процессов во времени, выраженное в их количественных, качественных и структурных преобразованиях. Главное отличие развития от роста: рост сводится к количественным изменениям, а развитие характеризуется качественными преобразованиями, появлением новообразований, новых механизмов, процессов, структур < > Выделен ряд особенностей процесса развития, важных для психологии и педагогики:

— тенденция к качественному изменению и переходу на более совершенные уровни функционирования;

— необратимость развития (обратное развитие как полное восстановление того, что было раньше, невозможно);

— обязательное сочетание, включение элементов прогресса и регресса (прогрессивное развитие как выбор одного из направлений развития оставляет нереализованными многие другие);

— неравномерность развития (периоды резких качественных скачков сменяются постепенным накоплением количественных изменений) ;

— зигзагообразность развития (связана с формированием принципиально новых структур, которые на начальных этапах функционирования работают в некоторых отношениях хуже, чем старые, — например, при переходе от ползания к ходьбе ребенок перемещается в пространстве медленнее и иногда с ущербом для своего здоровья);

— переход стадий развития в уровни (с появлением новой, более высокой стадии предыдущие не исчезают, а сохраняются в качестве одного из иерархических уровней новой системы);

— тенденция к устойчивости (успешное развитие невозможно без сильной консервативной тенденции) [5].

Мы должны обратить внимание на аспект воспитания развивающейся будущей личности в первичной социальной среде как семья! Насколько качественно проходит воспитание ребёнка и формирование его как личности в аспекте формирования и проведения досуга. Обратите внимание на тот факт, что родители, подготавливая ребёнка к школе, не водят его на кружок шахмат и спорта одновременно, а намеренно сажают за парту различных «Почемучек», упрощая себе, как родителям, задачу о психологической подготовленности ребёнка к школе. В этот момент такие родители лишают ребёнка его настоящей ведущей деятельности, как игровая, в период возрастного развития и насильно наставляют ему взамен, учебную. О каком качестве здесь может идти речь?! В качестве развития игровой деятельности в проведении досуга родителям рекомендуется играть с детьми в настольные игры. Такой качественный подход в воспитании ребёнка способствует в различных социальных взаимодействиях выработке таких эмоционально-волевых качеств психики как объективность решений, соответствие общим социальным нормам, признание поражения, рациональные коммуникации, концентрацию внимания, скорость реакции, совершенствование памяти и стратегического мышления и многое другое. Таким образом, дети, которые переступают порог школы будут рационально и качественно переживать свои возрастные нормативные кризисы, формируя новые устойчивые психологические качества для успешной адаптации и социализации в обществе. При таком системном

подходе в воспитании мы не увидим тревожность и страхи, неуверенность и низкую самооценку учащегося, который смело может вступать в различные общественные молодёжные организации и становиться волонтером для нашего общества уже с школьной скамьи, согласно статье 21 ЗРУ о государственной молодёжной политике; выступать с инициативой в коммуникациях, конференциях и форумах, согласно статье 25 вышеуказанного ЗРУ, и принимать собственные решения; также вступать в негосударственные некоммерческие организации в реализации молодёжной политики, согласно статье 19 настоящего ЗРУ [3], которые позволят сформировать у молодежи твердые убеждения и взгляды на жизнь, гуманное отношение к законам, национальным и общечеловеческим ценностям, а также повысить свою роль и активность в общественной жизни; вступать в различные кружки и повышать свою грамотность, согласно статье 10 вышеуказанного ЗРУ. В подобной модели развития такая подрастающая личность не будет ориентироваться только на себя и проявлять безразличие к общественной жизни, а будет вырабатывать и совершенствовать стратегическое и аналитическое мышление на глобальном общественном уровне, необходимое для будущего профессионала. Наша глобальная задача как субъектов педагогической деятельности развивать и совершенствовать рефлексию у наших воспитанников. Так как рефлексия это мыслительный процесс, направленный на самопознание, анализ своих эмоций и чувств, состояний, способностей, поведения. Это сформированное умение индивида осознавать то, как он воспринимается другими людьми, партнерами по общению. Современная педагогическая наука считает, что, если ученик не рефлексировать, он не выполняет роли субъекта образовательного процесса. Такое выработанное рефлексивное внимание особо направлено на деятельность собственной души, зрелости субъекта и его творческого инновационного мышления как проявление на высших уровнях структуры личности [6]. В такой жизненной духовно ориентированной позиции личность никогда не проявит равнодушие к общественным проблемам и задачам! Такой, воспитанный семьёй и школой, абитуриент будет уверенно поступать в вузы и достойно представлять себя на конкурентной платформе как высокоэффективного кадра для нашей страны. Соответственно данному подходу, автором был внедрён данный психологический метод в проведении качественного эффективного вечернего досуга для студентов, проживающих в общежитии филиала Российского Химико-Технологического Университета им. Д.И.Менделеева. Инновация метода состояла в интеграции в повседневную практику вуза настольных интеллектуальных игр в качестве проведения эффективного досуга со студентами для развития когнитивных функций психики, о которых было описано выше. И стоит отметить, что мировоззренческая позиция к проведению данного досуга у студентов, первоначально, была неустойчивая и недоверительная, вследствие неадаптированного, но уже выработанного поведения в семье, в детском саду, школе, на улице, а теперь в вузе. Но данный инновационный подход автора позволил получить студентам новые эмоции и выработать устойчивые когнитивные чувства в межличностных коммуникациях.

Следует сделать вывод, что, государству, создавая и осуществляя реформы в образовании, очень актуально ориентировать, первоначально, свой политически настроенный взгляд на реформы, которые должны изменять и корректировать мышление и культуру межличностного общения в таком социальном институте как брак и семья, которые являются основой нашего общества.

REFERENCES

1. <https://edu.uz/ru/points/index#gsc.tab=0>
2. Бахаровская Е.В. Автореферат диссертации «Социальная активность студенческой молодёжи как объект управления». г. Чита. 2015. – 3с.
3. <https://lex.uz/docs/3026250>. Закон Республики Узбекистан о государственной молодёжной политике
4. <https://www.gazeta.uz/ru/2024/01/28/population/>
5. Шаповаленко И.В. Возрастная психология (Психология развития и возрастная психология). Москва «Гардарики», 2005. – 18-19с.
6. Узакова З.Ф. Влияние рефлексивности на развитие творческих навыков лиц с инвалидностью (на примере инклюзивных театров). Сборник научных трудов V международной научно-практической онлайн-конференции «Психология одарённости и творчества». г.Москва. 2023. – 164-169с.